

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНАЛИЗУ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДОСТАВКУ ГРУЗА

Баротов Жамшид Сайфуллаевич,
Ташкентский Государственный Транспортный
Университет

Аннотация. Разработана схема зависимости по элементам времени простоя в процессе доставки грузов. Разработана взаимосвязь и общая последовательность факторов, влияющих на время простоя вагонов на технических станциях.

Ключевые слова: доставка грузов, груз, местный вагон, техническая станция, подвижной состав, расформирование и формирование поездов

Annotation. A diagram of the dependence on the elements of downtime in the process of cargo delivery has been developed. The relationship and general sequence of factors affecting the downtime of cars at technical stations has been developed.

Key words: delivery of goods, cargo, local wagon, technical station.

Общее время ожидания затрачиваемое на технологические операции с местными вагонами может быть выражено следующей формулой:

Приведём показатели в продолжительности времени причина факторов влияющие на срок доставки груза. А также приведём многофакторную схему показателей выполнения технических норм.

Рис. 5. Показатели влияющие на доставку грузов.

В общем виде показатель времени на операции на технических станциях может быть представлен выражением

$$y = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, z)$$

y - условно результативные показатели;

$x_1, x_2, x_3, \dots, x_n, z$ - выполняемые условные показатели.

Показатель срока доставки грузов определяется по формуле.

$$k = \frac{t}{X_n + Z} = \frac{t}{\sum t}$$

где: t – срок доставки грузов, сут.

$\sum t$ - суммарное время выполняемых процессов.

Если $k \geq 1$, тогда срок доставки выполнятся своевременно, $k < 1$ свидетельствует об опоздании доставки грузов.

Состав факторов влияния приведены в таблице 1.

Таблица 1

Технологические факторы влияющие на срок доставки грузов.

№	Условно-постоянные факторы	Условные показател и	Случайные факторы	Условные показател и
	Погрузка груза в вагон	$t_{\text{пог}}$	Ожидание погрузки груза в вагон	$t_{\text{пог}}^{\text{ож}}$
1.	Подача вагонов на вытяжку	$t_{\text{уб}}$	Ожидание накопления груженых вагонов на вытяжку	$t_{\text{уб}}^{\text{ож}}$
2.	Прицепка вагонов к локомотиву	$t_{\text{оцеп}}$	Ожидание локомотива	$t_{\text{лок}}^{\text{ож}}$

3.	Подготовка маршрута	$t_{\text{под.мар}}$	Ожидание подготовки маршрута	$t_{\text{под.мар}}^{\text{ож}}$
4.	Прием поезда на станцию	$t_{\text{шт}}$	Ожидание приема поезда на станцию	$t_{\text{шт}}^{\text{ож}}$
5.	Выполнение технического и коммерческого осмотра	$t_{\text{об}}$	Ожидание технического и коммерческого осмотра	$t_{\text{об}}^{\text{ож}}$
6.	Отцеп неисправных вагонов	$t_{\text{н.в.}}$	Ожидание отцеп неисправных вагонов	$t_{\text{н.в.}}^{\text{ож}}$
7.	Рассформирование вагонов	$t_{\text{расс}}$	Ожидание рассформирование вагонов	$t_{\text{расс}}^{\text{ож}}$
8.	Сортировке вагонов	$t_{\text{сор}}$	Ожидание сортировке вагонов	$t_{\text{сор}}^{\text{ож}}$
9.	Уплотнение вагонов	$t_{\text{осаж}}$	Ожидание уплотнение вагонов	$t_{\text{осаж}}^{\text{ож}}$
10.	Перестановка вагонов в парк отправления	$t_{\text{пер}}$	Ожидание перестановка вагонов в парк отправления	$t_{\text{пер}}^{\text{ож}}$
11.	Прицеп локомотива к готовому составу	$t_{\text{приц}}$	Ожидание локомотиве готовом составом	$t_{\text{лок}}^{\text{ож}}$
12.	Проверка тормозных устройств	$t_{\text{про.тормоз}}$	Ожидание проверки тормозных устройств	$t_{\text{про.тормоз}}^{\text{ож}}$
13.	Отправление поезда	$t_{\text{отп}}$	Ожидание отправление поезда	$t_{\text{отп}}^{\text{ож}}$
14.	Выгрузка грузов из вагонов	$t_{\text{выг}}$	Ожидание выгрузки грузов	$t_{\text{выг}}^{\text{ож}}$

15.	Прием и сдача смены поезда	$t_{\text{смен}}$	Ожидание приема и сдачи смены поезда	$t_{\text{смен}}^{\text{ож}}$
16.	Продолжительность хода по четному и не четному направлению участка	t_x		
17.	Прицеп локомотива к составу лерке прибытия	t_y		
18.	Надвиг состава на вершину горки	t_c		
19.	Роспуск состава с горки	t_T		

Метод позволяет выявить технологические факторы влияющие на срок доставки грузов, оценить и устранить причины простоев, обеспечить своевременное выполнение технологических процессов

Даёт возможность рассчитать затраченной время $k = \frac{t}{X_n + Z} = \frac{t}{\sum t}$ на срок доставки грузов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Sayfullayevich B. J. et al. UCHASTKADA YUK POYEZDLARI HARAKATLANISHINING OQILONA CHORA TADBIRLARI //Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 84-87.
2. Kobulov J. et al. Problems and solutions to improve delivery times of cargo //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2624. – №. 1.
3. Qobulov J., Barotov J. Effective organization of technologies for speeding up freight transportation in railway transport //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 389. – С. 05042.

4. Кобулов Ж. Р., Баротов Ж. С., Бобоев Д. Ш. Совершенствование системы грузоперевозок на железнодорожном транспорте при вагонных отправлениях. – 2021.
5. Қобулов Ж. Р., Баротов Ж. С. Темир йўл транспортида вагонлардан самарали фойдаланиш усуллари //ТАЙИ ахборотномаси. – 2019. – №. 1. – С. 92.
6. Қобулов ЖР Б. Ж. С. Темир йўл транспортида юкларни етказиб бериш технологиясини такомиллаштириш //ТашИИТ ахборотномаси. – 2019. – №. 1. – С. 92-97.
7. Қобулов Ж. Р., Баротов Ж. С. Организация движения сборных поездов для ускорения доставки грузов. – 2020.
8. Кобулов Ж. Р., Баротов Ж. С., Тоштемиров И. М. Проблемы и решения своевременной доставки грузов на железнодорожном транспорте //Транспорт: наука, техника, управление. Научный информационный сборник. – 2021. – Т. 11. – С. 16-21.
9. Кобулов Ж. Р., Баротов Ж. С. Нормирование времени отправления грузовых вагонов со станций и оптимизация сроков доставки //Вестник ТашИИТ. – 2019. – Т. 2. – С. 92.
10. Кобулов Ж. Р., Баротов Ж. С. Эффективные способы эксплуатации вагонов на железнодорожном транспорте //Вестник ТАДИ. – 2019. – №. 1. – С. 92.
11. Бутунов Д. Б., Баротов Ж. С. Анализ времени нахождения транзитных вагонов с переработкой в парке приема и горки станции //Toshkent shahridagi turin politexnika universiteti axborotnomasi. – 2019. – №. 1. – С. 115-119.
12. Бутунов Д. Б. и др. Определение причины потерь, влияющие на величину времени нахождения вагонов на станции //ТАЙИ ахборотномаси. – 2019. – №. 2. – С. 89.